

Jakub Śniadek¹

O znaczeniu koncepcji poziomowej interpretacji tekstu prawnego Ryszarda Sarkowicza²

Wpływ tekstu: 9.7.2024 ○ Akceptacja do publikacji: 14.10.2024

Streszczenie:

Artykuł ma na celu przedstawienie recepcji koncepcji poziomowej interpretacji tekstu prawnego w teorii prawa oraz jej pewnych walorów teoretycznych. Wybór tego celu wynika z niskiego zainteresowania tą teorią w prawoznawstwie, o czym wspomniano we wprowadzeniu. Następnie nakreślono ewolucję jej kształtu i poruszono kilka jej problematycznych zagadnień zauważonych w literaturze. Pokazano także oddziaływanie koncepcji poziomowej na polską teorię prawa oraz możliwe czynniki wpływające na jej niską popularność.

Słowa kluczowe: teoria prawa, wykładnia prawa, interpretacja prawnicza, poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Ryszard Sarkowicz

On the Significance of Ryszard Sarkowicz's Conception of Levels of Interpretation of a Legal Text

The article's aim is to present reception of the theory of stratified interpretation of a legal text within legal theory, along with its theoretical merits. The choice of this aim stems from

¹ Autor jest studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jakub.sniadek@student.uj.edu.pl, ORCID 0009-0001-5354-3944.

² Tekst powstał w wyniku prac podczas seminarium wyjazdowego „Współczesne wyzwania dla prawa i społeczeństwa”, które odbyło się w dniach 5–7 kwietnia 2024 r. w Poroninie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Filozofii Prawa TBSP UJ, Koło Naukowe Logiki TBSP UJ, Koło Naukowe CyberLaw TBSP UJ przy współpracy z Katedrą Teorii Prawa UJ. Seminarium zostało dofinansowane ze środków Rady Kół Naukowych, Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa UJ oraz Inicjatywy Doskonałości UJ. Seminarium wyjazdowe jest organizowane corocznie od 2011 r.

the low level of interest in this conception within legal theory, as mentioned in the introduction. Subsequently, the evolution of the theory is outlined, and several of its issues that have been noted in the literature are mentioned. The influence of the stratified legal interpretation on Polish legal theory is discussed, as well as possible factors contributing to its limited popularity.

Keywords: theory of law, juridical interpretation, legal interpretation, levels of interpretation of a legal text, Ryszard Sarkowicz

1. Wprowadzenie

Problematyka wykładni prawa jest jednym z zasadniczych zagadnień badawczych teorii prawa, szczególnie wśród autorów zorientowanych analitycznie. Niniejsze opracowanie poświęcone jest jednej z najoryginalniejszych polskich teorii wykładni, a mianowicie koncepcji poziomowej interpretacji tekstu prawnego autorstwa Ryszarda Sarkowicza³. Wydaje się ona być pomysłem niedocenionym w polskim prawoznawstwie. Niewiele publikacji rozwija koncepcję Sarkowicza, choć jej autor pozostawił wiele wątków wartych kontynuacji. Tę ocenę potwierdzają słowa Pawła Jabłońskiego, który zauważa, że: „z jednej strony teoria ta zaliczana jest do najbardziej oryginalnych dokonań polskiej ogólnej refleksji o prawie i jako taka cieszy się zasłużonym uznaniem wśród rodzimych badaczy. (...) Z drugiej jednak strony, mimo upływu ponad dwudziestu lat od jej opublikowania, nie była ona w naszej literaturze szeroko dyskutowana, a ilość dotyczących jej komentarzy jest zaskakująca nieliczna”⁴.

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest przedstawienie recepcji przywołanej koncepcji w teorii prawa oraz jej pewnych walorów teoretycznych, które spotkały się z największym zainteresowaniem wśród teoretyków prawa. Takie zawężenie celu badawczego wymuszone jest tym, że szczegółowe rozwinięcie koncepcji Ryszarda Sarkowicza przekracza ramy tekstu o charakterze artykułu. Zarazem wydaje się, iż uwypuklenie jej wpływu na rodzimą naukę prawa oraz podkreślenie jej potencjału teoretycznego może przyczynić się do poświęcenia interpretacji poziomowej większej uwagi niż dotychczas, co sygnalizowano powyżej.

³ Ryszard Sarkowicz, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, zmarł w 2021 r. Przybliżenie jego sylwetki i dorobku znajduje się w artykule Tomasza Gizberta-Studnickiego, *Profesor Ryszard Sarkowicz (1952–2021)*, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2021, nr 2 (27), s. 123–124.

⁴ P. Jabłoński, *O deskryptywnym poziomie interpretacji tekstu prawnego*, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2018, t. 106, s. 29–30.

2. Ewolucja koncepcji poziomowej interpretacji tekstu prawnego⁵

Przed poruszeniem zasadniczego problemu badawczego niniejszego artykułu warto zrekonstruować kompletną wersję koncepcji poziomowej interpretacji tekstu prawnego, ponieważ podlegała ona rozwinięciom i zmianom. Wydaje się, że już pierwsza odsłona tej teorii, zaprezentowana w pracy *W duchu Orygenesas: szkic pewnej koncepcji interpretacji tekstu prawnego*⁶, pozwala na zrozumienie istoty wykładni poziomowej. Opiera się ona na wyróżnieniu trzech poziomów interpretacji, na jakich można rozumieć tekst prawny⁷. Każdy z nich daje inne spojrzenie na ten tekst, eksponując różne jego aspekty. Są to: poziom deskryptywny⁸, poziom normatywny⁹, poziom ideologiczny¹⁰. Pomysł na wielowarstwowe rozumienie tekstu Sarkowicz czerpie z koncepcji interpretacji Pisma Świętego, opracowanej przez Orygenesas¹¹.

Następnie omawiana teoria została przedstawiona w anglojęzycznym tekście *Levels of Interpretation of a Legal Text*¹², który w zasadzie powtarza treść pierwszej pracy dotyczącej interpretacji poziomowej.

Zasadnicze rozwinięcie i modyfikacja teorii nastąpiły w monografii *Poziomowa interpretacja tekstu prawnego*¹³. W tej pracy pierwszy ze wspomnianych poziomów interpretacji został inaczej określony. Przestał bowiem dotyczyć świata empirycznie istniejącego, a odniesiony został do koncepcji światów możliwych i przyjął za swój przedmiot świat wykreowany przez prawodawcę¹⁴. Poziom normatywny zmienił nazwę na „dyrektywny” z powodu uwzględnienia w tekście prawnym nie tylko dyrektyw stanowczych, to jest norm prawnych, ale także dyrektyw niestanowczych (które Sarkowicz odnajduje głównie w preambułach)¹⁵. Poziom ideologiczny został nazwany

⁵ W niniejszej części będę się opierać na rozumieniu poziomowej interpretacji tekstu prawnego jako koncepcji zrekonstruowanej łącznie na podstawie kilku prac Sarkowicza. Taką rekonstrukcję zaproponował Paweł Jabłoński, który wyróżnił wcześniejszy i późniejszy wariant koncepcji. Zob. P. Jabłoński, *O ideologicznym poziomie interpretacji tekstu prawnego*, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020, t. CXXII, s. 40. W artykułach Jabłońskiego można ponadto zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi treści koncepcji poziomowej, które w niniejszym tekście pominięto.

⁶ R. Sarkowicz, *W duchu Orygenesas: szkic pewnej koncepcji interpretacji tekstu prawnego* [w:] *Struktura i funkcje teorii państwa i prawa. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Teoretyków Państwa i Prawa, Karpacz 17–18 III 1989*, red. H. Rot, Wrocław 1989, s. 120–152.

⁷ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 132–136.

⁸ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 136–138.

⁹ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 138–140.

¹⁰ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 140–144.

¹¹ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 120–121.

¹² R. Sarkowicz, *Levels of Interpretation of a Legal Text*, „Ratio Juris” 1995, nr 1, s. 104–112.

¹³ R. Sarkowicz, *Poziomowa interpretacja tekstu prawnego*, Kraków 1995.

¹⁴ R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 93, 96–98.

¹⁵ R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 124–129.

„poziomem presupozycji”, a jego zasadniczym elementem konstrukcyjnym stało się pojęcie presupozycji¹⁶ mające rodowód filozoficzny.

Wreszcie, w nieco późniejszym tekście *O rozumieniu spójności w interpretacji prawniczej*¹⁷, Sarkowicz po raz ostatni odniósł się szerzej do opracowanej przez siebie teorii. Wyróżnił poszczególne rodzaje spójności tekstu, odpowiadające kolejnym poziomom interpretacji¹⁸. Na poziomie deskryptywnym autor przyjął występowanie spójności logicznej, która zakłada niesprzeczność logiczną elementów tekstu prawnego¹⁹. Poziomowi dyrektywnemu została przypisana spójność normatywna, zakładająca wymóg zgodności między normami dekodowanymi z tekstu prawnego²⁰. Spójność logiczna oraz aksjologiczna charakteryzują natomiast ostatni poziom interpretacyjny, przy czym drugi z wyróżnionych rodzajów spójności zakłada zgodność między poszczególnymi presupozycjami aksjologicznymi tekstu prawnego.

W jeszcze późniejszej pracy pod tytułem *Uwagi o współczesnej interpretacji prawniczej*²¹ Sarkowicz, nawiązując do swojej koncepcji interpretacji prawniczej i porównując ją z interpretacją literacką, wspomniał o poziomie aksjologicznym w miejsce poziomu presupozycji²². Nigdy jednak nie nastąpiło szersze uzasadnienie tej zmiany terminologicznej i przedstawienie jej możliwych konsekwencji. Nie wydaje się to więc istotną modyfikacją jego teorii, a raczej tylko podkreśleniem roli aksjologii w kontekście interpretacji i stosowania prawa²³.

3. Problematiczne zagadnienia w koncepcji poziomej interpretacji prawniczej

W tym miejscu warto skomentować kilka problematycznych zagadnień omawianej koncepcji, których wybór wynika z tego, że przyciągnęły one najwięcej uwagi teoretyków prawa, a także zasygnalizować pewne wprowadzone przez samego autora, lecz dotąd nierozstrzygnięte, kwestie sporne. W ten sposób uwidoczniłoby się potencjał teoretycznoprawny tkwiący w pomyśle Ryszarda Sarkowicza.

Po pierwsze, warto rozważyć zarzut Zygmunta Ziemińskiego odnoszący się do poziomu deskryptywnego. Poznański teoretyk zakwestionował jasność i sensowność pojęcia wykładni deskryptywnej²⁴. Taka wątpliwość wydaje się uzasadniona w odnie-

¹⁶ R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 133–145.

¹⁷ R. Sarkowicz, *O rozumieniu spójności w interpretacji prawniczej* [w:] *Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo*, red. M. Kocoł, W. Lang i in., Toruń 1998, s. 263–271.

¹⁸ R. Sarkowicz, *O rozumieniu...*, s. 272.

¹⁹ R. Sarkowicz, *O rozumieniu...*, s. 268.

²⁰ R. Sarkowicz, *O rozumieniu...*, s. 270.

²¹ R. Sarkowicz, *Uwagi o współczesnej interpretacji prawniczej* [w:] *Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej*, red. S. Wronkowska, Kraków 2005, s. 11–30.

²² R. Sarkowicz, *Uwagi...*, s. 22–23.

²³ P. Jabłoński, *O deskryptywnym...*, s. 42.

²⁴ Z. Ziemiński, *Ryszard Sarkowicz: Poziomowa interpretacja tekstu prawnego (recenzja)*, „Państwo i Prawo” 1995, nr 9. Por. P. Jabłoński, *O deskryptywnym...*, s. 30.

sieniu do ujęcia poziomu deskryptywnego z pierwszej wersji analizowanej tu teorii. Poziom ten jest w niej ujmowany w sposób nienormatywny, jako właściwy do opisu wzorów zachowań, który to opis wydaje się dotyczyć wyłącznie świata rzeczywiście istniejącego²⁵. Trudno więc go *prima facie* odróżnić od trzeciego, ideologicznego poziomu interpretacji, na którym znaczenie normatywne tekstu prawnego również nie jest eksponowane, a treść z nim związana odnosi się też do świata rzeczywistego. Rozróżnienie tych dwóch poziomów opiera się zatem na tym, że podczas gdy w przypadku interpretacji deskryptywnej następuje „nieprawnicze”, czysto informacyjne odczytanie tekstu, w którym interpretator nie dostrzega jego quasi-idiomatycznego charakteru, to na poziomie ideologicznym odbiorca koncentruje się na poszukiwaniu uzasadnień wzorów zachowań określonych w tekście prawnym. Powinien je znaleźć w rozmaitych poglądach, wartościach, teoriach filozoficznych, politycznych i tym podobnych²⁶. Uwaga zwraca się więc w kierunku nie tyle samego tekstu prawnego, co czynników wpływających na jego treść. Komentowane rozgraniczenie poziomów wydaje się łatwiejsze po dokonanej przez Sarkowicza modyfikacji ujęcia poziomu deskryptywnego, rozumianego tym razem w odwołaniu do koncepcji światów możliwych. Jak wspomniano, zawartość deskryptywna tekstu prawnego zostaje ulokowana w obrębie pewnego konstruktu teoretycznego – możliwego świata tekstu prawnego, ukształtowanego przez autora tego tekstu. Tym samym można ten świat odróżnić od wyraźnie innego miejsca, w którym jest ulokowana zawartość poziomu presupozycji – czyli świata realnego²⁷. Równocześnie jednak należy pamiętać, że w procesie wykładni poziomowej trzy poziomy interpretacji są ze sobą powiązane²⁸.

Po wtóre, na poziomie deskryptywnym powstaje wątpliwość zidentyfikowana we wcześniejszej, jak i późniejszej wersji teorii Sarkowicza. Nawiązując do siatki pojęciowej pochodzącej od H.L.A. Harta, warto zastanowić się, czy na tym poziomie można dokonywać wykładni prawa jedynie z tak zwanego eksternalnego punktu widzenia na prawo, czy także z internalnego punktu widzenia²⁹. Inaczej mówiąc, należy się zastanowić, czy deskryptywna interpretacja tekstu jest możliwa jedynie przez osobę nienależącą do grupy rozpoznającej pewien system reguł i uznającej go za własny, czy też rozumienie deskryptywne jest dostępne także dla uczestnika tego systemu³⁰. W pierwszej wersji teorii Sarkowicz rozwiązuje ten problem, uznając, że poziom deskryptywny jest dostępny dla obu interpretatorów – eksternalnego oraz

²⁵ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 136–137.

²⁶ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 140–141; R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 105.

²⁷ R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 67, 69, 122. Autor sugeruje, że poziom presupozycji w specyficzny sposób odnosi się do świata realnego.

²⁸ R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 67; P. Jabłoński, *O deskryptywnym...*, s. 34–35.

²⁹ Zob. R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 146–148; R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 98–104, 110, 176.

³⁰ Powyższe pojęcia dwóch kategorii interpretatorów i ich odmiennych punktów widzenia na prawo Hart wprowadził w książce *The Concept of Law*, Oxford 1961. Problematykę tę rozwinął m.in. N. McCormick w pracy *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford 1978.

internalnego³¹. W późniejszej wersji teorii wydaje się, że poziom deskryptywny łączony jest jednak tylko z perspektywą eksternalną³². Paweł Jabłoński nie zgadza się z takim zawężeniem i stoi na stanowisku, że wywody zawarte w *Poziomowej interpretacji tekstu prawnego* pozwalają na przypisanie interpretatorowi dokonującemu wykładni na poziomie deskryptywnym zarówno perspektywy eksternalnej, jak i internalnej³³. Rozwijając ten pogląd, wspomniany badacz nieco modyfikuje koncepcję Sarkowicza w zakresie poziomu deskryptywnego. Zamiast wyróżniania wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy tego poziomu proponuje rozdzielenie poziomów eksternalno-deskryptywnego oraz internalno-deskryptywnego, przy czym ten drugi byłby sytuowany, jeśli chodzi o kolejność dokonywanej interpretacji, po poziomie dyrektywnym³⁴. W ten sposób koncepcja poziomowa składałaby się z czterech, a nie trzech poziomów, co można odnotować jako jej interesujące rozwinięcie³⁵.

Po trzecie, specyficzne zagadnienie wiąże się z trzecim poziomem, który pierwotnie został nazwany ideologicznym. Dotyczy ono dwóch możliwych podejść przy dokonywaniu interpretacji tekstu prawnego na tym poziomie, co odnotowano we wcześniejszej³⁶, jak i późniejszej³⁷ wersji teorii Sarkowicza.

Otóż w oparciu o pierwsze z nich należy przy wykładni prawa dążyć do zachowania spójności założeń, idei, kontekstu filozoficznego, politycznego, ekonomicznego, które to tło założeniowo-ideowe znajduje wyraz w przepisach prawa. Odmienne podejście, związane przede wszystkim z amerykańskim ruchem *Critical Legal Studies*, ma na celu demaskowanie i podkreślanie sprzeczności tkwiących w treści poziomu ideologicznego tekstu prawnego³⁸. Teoria wykładni poziomowej poprzestaje na zasygnalizowaniu tych dwóch podejść, nie określa ich wzajemnego stosunku, ani nie wskazuje podejścia bardziej adekwatnego dla interpretacji prawniczej. Jabłoński określa relację tych podejść w drodze analogii do hermeneutyki zaufania i hermeneutyki podejrzeń – dwóch filozoficznych pojęć wypracowanych przez Paula Ricoeura³⁹.

³¹ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 147.

³² R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 110, 176. Zob. także P. Jabłoński, *O deskryptywnym...*, s. 35–36.

³³ P. Jabłoński, *O deskryptywnym...*, s. 36–37.

³⁴ P. Jabłoński, *O deskryptywnym...*, s. 45, 51. Argumenty na rzecz takiego stanowiska autor artykułu przedstawia na stronach 36–51.

³⁵ Sam Jabłoński zastrzega jednak, że wprowadzone przez niego zmiany nie są radykalne, a proponowane rozwinięcie jest tylko jednym z możliwych. Zob. P. Jabłoński, *O deskryptywnym...*, s. 51.

³⁶ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 141–143.

³⁷ R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 172. Jednak w drugim wariantcie dwa sposoby rekonstruowania presupozycji nie są wyrażone wprost. Właściwie sugeruje je jedynie odwołanie do ruchu *Critical Legal Studies*. Por. P. Jabłoński, *O ideologicznym...*, s. 50.

³⁸ Tezy należące do *Critical Legal Studies* jako pierwsi zaczęli głosić R.M. Unger w pracach *Knowledge and Politics*, New York 1975; R.M. Unger, *Law in Modern Society*, New York 1976 oraz D. Kennedy w tekście *The Structure of Blackstone's Commentaries*, „Buffalo Law Review” 1979, nr 28. Co interesujące, twórca koncepcji poziomowej jako jeden z pierwszych w literaturze polskiej poświęcił miejsce ruchowi CLS. Przykładowo zob. R. Sarkowicz, *Critical Legal Studies – nowy ruch w amerykańskiej jurysprudencji*, „Państwo i Prawo” 1987, nr 4.

³⁹ P. Jabłoński, *O ideologicznym...*, s. 46.

W tym miejscu wypada zastanowić się, które z wprowadzonych przez Sarkowicza podejść jest bardziej adekwatne w konkretnych sytuacjach interpretacyjnych. Pierwsze z nich, szukające spójności, jest zgodne z tradycyjnym poglądem prawoznawstwa nawiązującym do teorii doskonałego, racjonalnego prawodawcy. Pozwala na stosowanie pewnych powszechnie uznanych dyrektyw wykładni wynikających z idealizacyjnych założeń przyjmowanych w interpretacji prawniczej⁴⁰. Odejście od niego oznaczałoby zerwanie z założeniem doskonałości, a być może także racjonalności prawodawcy⁴¹. Mogłoby to potencjalnie zdezaktualizować dotychczasowy dorobek wykładniczy dogmatyków prawa, wymagałoby bowiem ponownej interpretacji tekstu prawnego, tym razem skorygowanej przez odrzucenie wspomnianego założenia i koncentrującej się na szukaniu sprzecznych poglądów stojących za tekstem prawnym. Takiej korekty, odchodzącej od założeń doskonałości i racjonalności prawodawcy, zasadniczo jednak nie dokonuje się podczas wykładni dogmatycznej, a obrót prawny w normalnych okolicznościach funkcjonuje w państwie bez istotniejszych problemów. Natomiast podejście „demaskujące” jest ciekawą propozycją interpretacyjną wtedy, gdy dane państwo zostaje dotknięte kryzysem ustrojowym, a wówczas często istnieje potrzeba obnażenia rzeczywistych celów czy założeń twórców prawa, ukrytych pod pozornie neutralnym, nieszkodliwym brzmieniem przepisów⁴². Istnieje również bardziej radykalne przekonanie, najmocniej podzielane przez członków nurtu *Critical Legal Studies*, że sprzeczność jest cechą immanentną prawa, a wynika ze sprzeczności poglądów – przede wszystkim głównych idei liberalizmu – które prawodawcy uwzględniają przy decydowaniu o jego treści⁴³. Być może edukacja prawnicza jest kolejnym miejscem, w którym warto wykorzystać przywoływaną metodę. Sprzyja ona bowiem wypracowywaniu krytycznego myślenia i budowaniu wrażliwości interpretatorów na zagrożenia ustawodawcze. Co w tym kontekście istotne, problematyka kształcenia prawniczego wydaje się stawać coraz bardziej aktualna, a zasadność jej współczesnych założeń i przebiegu bywa kwestionowana⁴⁴.

⁴⁰ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 124.

⁴¹ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 123–124, 143; R. Sarkowicz, *Levels...*, s. 109. Odnośnie do samego założenia zob. L. Nowak, *Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa*, Warszawa 1973.

⁴² Rzeczywiście dochodzi do stanowienia pozornego prawa, nazywanego „ustawami imitacyjnymi” czy „legislacyjnym placebo”. Problem ten przedstawiają prace: M. Smolak, *Ustawy imitacyjne*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, z. 4, s. 31–39; M. Stępień, *Zarys koncepcji placebo legislacyjnego*, Warszawa 2024. Należy jednak zastrzec, że legislacja pozorna nie jest właściwa wyłącznie sytuacjom kryzysowym i może występować także wtedy, gdy ów kryzys ustrojowy w państwie nie zachodzi.

⁴³ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 142.

⁴⁴ Przykładowo kryzys edukacji prawniczej stał się tematem „II Górskiej Rajdokonferencji Filozofii Prawa” organizowanej w 2024 r. pod patronatem Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR. Podobną tematykę porusza niedawno opublikowana książka: W. Zomerski, *W kierunku demokratycznej nauki prawa? Dogmatyka, edukacja, postanalizacyjność*, Warszawa 2023.

Przyjęcie w ramach wykładni na trzecim poziomie interpretacyjnym drugiego podejścia ma więc potencjalne zalety, w pewnych okolicznościach może okazać się korzystne dla osoby odczytującej tekst prawny oraz społeczeństwa. Związane jest jednak z pewnym kosztem wynikającym z podważenia ugruntowanych prawniczych założeń interpretacyjnych (racjonalności prawodawcy, niesprzeczności systemu prawa i tym podobnych), który być może nie zawsze warto ponieść.

Na marginesie rozważań o trzecim poziomie interpretacyjnym (nazwanym najpierw „poziomem ideologicznym”, a potem „poziomem presupozycji” i „poziomem aksjologicznym”) warto zauważyć, że przed powstaniem teorii Sarkowicza problematyka presupozycji była w polskiej teorii prawa traktowana marginalnie⁴⁵. Wydaje się, że opracowanie teorii poziomowej mogło pobudzić uczestników współczesnego polskiego dyskursu teoretycznoprawnego do rozwinięcia refleksji dotyczącej pojęcia presupozycji⁴⁶.

Ostatni z poziomów interpretacji wiąże się z jeszcze jednym spornym zagadnieniem, które wymaga dokonania dobrze uzasadnionego wyboru. Chodzi o ustalenie właściwego autora treści umieszczonych na poziomie ideologicznym bądź poziomie presupozycji tekstu prawnego, co może okazać się niełatwe w związku z upływem czasu od momentu jego powstania. W istocie zagadnienie to sprowadza się do wyboru między statycznymi a dynamicznymi teoriami wykładni⁴⁷. Sarkowicz opowiada się za rozwiązaniem odpowiadającym teoriom statycznym, ze względu na to, że znaczenie presupozycji wypowiedzi zmienia się wraz ze zmianą znaczenia samej wypowiedzi, a więc dynamiczne wykładanie prawa prowadziłyby do odtwarzania innych treści niż te, które w rzeczywistości presuponował historyczny autor przepisów⁴⁸. Z takim stanowiskiem należy się zgodzić przez wzgląd na zakładane cele interpretacji poziomowej.

⁴⁵ Zob. skąpą literaturę dotyczącą tej problematyki ze wspomnianego okresu: pośrednio praca Z. Ziemińskiego, *Założenia faktyczne wypowiedzi normatywnych*, „Etyka” 1977, nr 15, s. 127–141 oraz dwie prace – J. Wróblewskiego, *Presupposition of Legal Reasoning* [w:] *Man, Law and Modern Forms of Life*, red. E. Bulygin, J.-L. Gardies, I. Niiniluoto, Dordrecht–Boston–Lancaster 1985, s. 283–298 i Z. Łydy, *Presupozycje a dyskurs prawniczy*, „Studia Prawnicze” 1992, z. 3, s. 19–37.

⁴⁶ W tym temacie zob. polemikę M. Smolaka z M. Zajęckim: M. Smolak, *Presupozycje ontologiczne tekstu prawnego*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, z. 4, s. 41–51; M. Zajęcki, *Presupozycje surowe i presupozycje instytucjonalne. Próba poszerzenia koncepcji presupozycji tekstu prawnego Marka Smolaka*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, z. 2, s. 265–279; M. Zajęcki, *Presupozycje tekstu jako narzędzie analizy w naukach historycznoprawnych i w teorii prawa* [w:] *Filozofia a sfera publiczna*, red. P. Orlik, K. Przybyszewski, Poznań 2012, s. 67–94; M. Smolak, *Kilka uwag do artykułu Maurycego Zajęckiego „Presupozycje surowe i instytucjonalne. Próba poszerzenia koncepcji presupozycji tekstu prawnego Marka Smolaka”*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, z. 2, s. 281–284.

⁴⁷ R. Sarkowicz, *W duchu...*, s. 141; R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 173–174. Po informacje dotyczące teorii statycznych i dynamicznych należy odesłać do prac poruszających ogólne zagadnienia wykładni prawa, przykładowo: A. Bielska-Brodziak, *Wykładnia i interpretacja prawa* [w:] *Teoria i filozofia prawa*, red. A. Dyrda, Warszawa 2021, s. 101–102; R. Sarkowicz, J. Stelmach, *Teoria prawa*, Kraków 1996, s. 84–89.

⁴⁸ R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 174.

Wydaje się bowiem, że stosującemu ją interpretatorowi powinno zależeć na wiernym zrekonstruowaniu presupozycji, które były właściwe okolicznościom powstania tekstu prawnego, nawet jeśli uzna on je potem za niesprawiedliwe czy niezgodne z aktualną wiedzą naukową. Taka ocena interpretatora może natomiast prowadzić do formułowania postulatów *de lege ferenda*. Presuponowane twierdzenie, z którego wynika dany kształt regulacji prawnej, może zostać uznane za nieaktualne lub niesłuszne we współczesnym kontekście społecznym, co spowoduje konieczność stworzenia nowego prawa, opartego na innych założeniach.

4. Miejsce i znaczenie koncepcji poziomowej w polskiej teorii prawa

Powyżej skomentowano pewne zagadnienia problematyczne koncepcji poziomowej interpretacji tekstu prawnego, które spotkały się z zainteresowaniem nauki prawa i których istnienie pokazuje intelektualny potencjał wspomnianej teorii. W tej części tekstu warto natomiast przyrzeć się bliżej recepcji teorii Sarkowicza w polskim prawoznawstwie.

Wpływ koncepcji poziomowej można zauważyć w ramach istotnego dla teorii prawa procesu tak zwanego integrowania polskich koncepcji wykładni prawa. Proces ten polega na tendencji do podkreślania podobieństw i elementów wspólnych różnych polskich teorii wykładni, czego efektem miałyby być powstanie jednej wspólnej koncepcji zintegrowanej⁴⁹. W ramach tego zjawiska uwzględniona została koncepcja R. Sarkowicza, której pewne charakterystyczne elementy podzielane są przez inne teorie interpretacji prawniczej. Zwrócono mianowicie uwagę na istotność podkreślenia przez nią wielopoziomowości tekstu prawnego, w szczególności na analizowane przez R. Sarkowicza związki zachodzące między poziomem deskryptywnym, który ujawnia się podczas powierzchownej, „nieprawniczej” lektury aktu prawnego, a poziomem normatywnym, na którym prawnik docelowo powinien odczytać tenże akt⁵⁰. Co więcej, Ryszard Sarkowicz w ramach swojej teorii wykazywał pozornie przeciwstawianie teorii klaryfikacyjnej względem derywacyjnej, wskazując, że ta pierwsza może być postrzegana jako część tej drugiej⁵¹. Metody klaryfikacyjne mają zastosowanie w jego koncepcji jako część dokonywanej wykładni derywacyjnej na poziomie dyrektywnym, a ponadto stosuje się je samodzielnie przy interpretacji na pozostałych poziomach: deskryptywnym i presupozycji⁵². Łagodzenie konkurencyjności, jaką początkowo

⁴⁹ M. Zieliński, M. Zirk-Sadowski, *Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, z. 2, s. 99; M. Zieliński, O. Bogucki, A. Choduń, S. Czepita, B. Kanarek, A. Munczewski, *Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 4, s. 39. Pierwszy z artykułów podsumowywał początkowy etap wspomnianej integracji, której zaistnienie zostało zauważone po raz pierwszy w drugim z przywołanych tu tekstów.

⁵⁰ M. Zieliński, O. Bogucki, A. Choduń, S. Czepita, B. Kanarek, A. Munczewski, *Zintegrowanie...*, s. 34, 38; M. Zieliński, M. Zirk-Sadowski, *Klaryfikacyjność...*, s. 101.

⁵¹ M. Zieliński, M. Zirk-Sadowski, *Klaryfikacyjność...*, s. 99.

⁵² R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 177–178.

wiązано ze współlistnieniem koncepcji derywacyjnej i klaryfikacyjnej, stało się istotnym wątkiem integrowania różnych ujęć interpretacji prawniczej. Zauważono także, że koncepcja, której poświęcono niniejszy artykuł, podobnie do innych teorii ujmuje przedmiot wykładni, czyli tekst prawny rozumiany jako agregat przepisów prawnych⁵³. Ich cechą wspólną jest również formułowanie wskazań interpretacyjnych, które przyporządkowywane są do odpowiednich kategorii, do których interpretator odwołuje się w z góry uporządkowanej kolejności – w przypadku teorii poziomowej funkcję porządkującą pełnią kolejne poziomy teksty prawnego⁵⁴. Jak jednak zostanie wskazane niżej, wydaje się, że formułowanie nowatorskich dyrektyw interpretacyjnych dla odczytania zawartości normatywnej tekstu prawnego nie jest celem koncepcji poziomowej i w tym zakresie bazuje na opracowanych już teoriach wykładni.

Nie sposób nie zauważyć wpływu koncepcji Ryszarda Sarkowicza na jedną z nowszych teorii wykładni prawa – na koncepcję „wyracfinowanego tekstualizmu” opracowaną przez Marcina Matczaka⁵⁵. Istnieją dwa ważne elementy konstrukcyjne koncepcji poziomowej, które zostały wykorzystane w ramach aparatury pojęciowej używanej przez M. Matczaka.

Pierwszym z nich jest pojęcie możliwego świata tekstu prawnego. W teorii poziomowej został on wprowadzony jedynie na poziomie deskryptywnym, po odpowiedniej modyfikacji, o której wspomniano wyżej. W ramach interpretacji deskryptywnej „pojmuujemy tekst prawny, jak swego rodzaju opowieść o pewnym świecie, o którym opowiada nam prawodawca”⁵⁶. Sarkowicz przedstawia cechy tego świata, kładąc nacisk na jego odmienności względem świata rzeczywistego, w którym żyje interpretator oraz świata powinnego, który z kolei odpowiada poziomowi dyrektywnemu⁵⁷. Dla Matczaka natomiast możliwy świat tekstu prawnego staje się jednym z centralnych pojęć budowanej teorii interpretacji, jego charakterystyka jest obszerniejsza i nie jest on odnoszony jedynie do fragmentu koncepcji. Tekst prawny stworzony przez prawodawcę postuluje pewien niesprzeczny obraz możliwego świata, składający się z reprezentacji mentalnych poszczególnych stanów rzeczy (na przykład stanu rzeczy takiego, że kto zabija człowieka, podlega karze), do realizacji którego mają dążyć adresaci prawa⁵⁸. Proces opisywania świata możliwego postulowanego przez prawodawcę jest w ujęciu

⁵³ M. Zieliński, O. Bogucki, A. Choduń, S. Czepita, B. Kanarek, A. Municzewski, *Zintegrowanie...*, s. 25.

⁵⁴ M. Zieliński, O. Bogucki, A. Choduń, S. Czepita, B. Kanarek, A. Municzewski, *Zintegrowanie...*, s. 27.

⁵⁵ M. Matczak, *Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego*, Warszawa 2019.

⁵⁶ R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 97. W teorii prawa można odnotować zainteresowanie teorią światów możliwych jeszcze przed powstaniem koncepcji poziomowej – zob. np. J. Woleński, *Logiczne problemy wykładni prawa*, Kraków 1972; J. Woleński, *Z zagadnień analitycznej filozofii prawa*, Kraków 1980.

⁵⁷ Zob. R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 96–109.

⁵⁸ M. Matczak, *Imperium...*, s. 159–161, 170. Szczegółową charakterystykę świata tekstu prawnego autor przedstawia na stronach 199–252. Z kolei zestaw tez właściwych dla pełnej koncepcji „wyracfinowanego tekstualizmu” przedstawiono na stronach 161–179.

„wyrafinowanego tekstualizmu” po prostu tworzeniem prawa, przy czym w rozumieniu tej koncepcji interpretator powinien skupić się na samym tekście prawnym, a nie na osobie jego autora oraz intencjach mu przypisywanych⁵⁹.

Pojęcie poziomu deskryptywnego, jako jednego z poziomów, na jakich można rozpatrywać tekst prawny, jest kolejnym elementem obecnym zarówno u R. Sarkowicza, jak i u M. Matczaka. W ujęciu pierwszego teoretyka ten poziom interpretacyjny ma stosunkowo niewielkie znaczenie, gdyż rzadko interpretacja prawnicza ogranicza się jedynie do dosłownego, opisowego rozumienia tekstu prawnego, jako że takie rozumienie nie umożliwia realizacji głównego celu prawnika, to jest odtworzenia norm prawnych (ewentualnie także ich presupozycji)⁶⁰. Teoria „wyrafinowanego tekstualizmu” dostrzega ustalenia Sarkowicza w zakresie interpretacji deskryptywnej, którą sama recypuje, lecz przypisuje jej o wiele większe znaczenie⁶¹. Otóż według tej teorii rozumienie deskryptywne jest właściwe dla całości interpretacji prawniczej. Innymi słowy, odrzuca ona założenie o normatywności tekstu prawnego, który składa się wyłącznie z wypowiedzi opisowych (deskryptywnych), a nie dyrektywnych, tworzących wizję pewnego świata możliwego⁶². Prawo nie traci jednak istotnej cechy normatywności, jej źródłem wprawdzie nie jest bowiem tekst prawny, ale jest nim wola prawodawcy wyrażona w akcie uchwalenia prawa⁶³. Zauważalne jest więc przyjęcie w teorii wykładni Marcina Matczaka pewnych konstrukcji wypracowanych przez Ryszarda Sarkowicza, choć należy podkreślić, że jest to przyjęcie twórcze i zawierające modyfikacje odpowiednie dla potrzeb „wyrafinowanego tekstualizmu”.

Mimo tego, że koncepcja interpretacji poziomowej stanowiła inspirację dla rodzimych teoretyków prawa, to jako taka cieszy się niskim zainteresowaniem, w tym sensie, że nie doczekała się ona istotniejszego rozwinięcia czy szerszej polemiki. Można więc zastanowić się nad powodami takiego stanu rzeczy.

Wpływ mogły tu mieć czynniki formalne cechujące dyskurs naukowy. W tym kontekście znaczenie może mieć stosunkowo nieduży, jak na koncepcję teoretyczną czy filozoficzną, upływ czasu od jej powstania – jej zasadniczy kształt jest wiązany z rokiem 1995, gdy opublikowana została monografia *Poziomowa interpretacja tekstu prawnego*. Jakkolwiek wypracowanie tej nowej teorii interpretacji prawniczej zostało odnotowane w polskiej literaturze teoretycznoprawnej, jednak pierwsze teksty poświęcone w pełni ideom Sarkowicza, próbom ich rozwinięcia czy polemiki z nimi zaczęły powstawać dopiero w przeciągu ostatnich kilku lat. Chodzi mianowicie o dwa wcześniej przywoływane artykuły Pawła Jabłońskiego. Po ukazaniu się prac Sarkowicza polscy teoretycy wypracowali jeszcze kilka innych koncepcji wykładni, takich jak:

⁵⁹ M. Matczak, *Imperium...*, s. 161, 179.

⁶⁰ R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 175–176.

⁶¹ M. Matczak, *Imperium...*, s. 147.

⁶² M. Matczak, *Imperium...*, s. 147, 192–193.

⁶³ M. Matczak, *Imperium...*, s. 90–93, 193.

walidacyjno-derywacyjna⁶⁴, intencjonalistyczna⁶⁵ czy przybliżona już koncepcja „wyrafinowanego tekstualizmu”.

Myśląc o rozwoju i losach koncepcji poziomowej interpretacji tekstu prawnego nie można pominąć przesunięcia zainteresowań naukowych samego Ryszarda Sarkowicza, który w XXI w. zasadniczo przestał rozwijać swoją koncepcję wykładni, a w większym stopniu skupił się na tematyce etyki prawniczej⁶⁶.

Ponadto warto odnotować, że polskie prawoznawstwo w obrębie problematyki wykładni prawa zostało zdominowane sporem między dwoma najobszerniej komentowanymi teoriami wykładni – klaryfikacyjną i derywacyjną⁶⁷. To one przyciągnęły najwięcej uwagi badaczy, co mogło zepchnąć na margines inne pomysły dotyczące wykładni⁶⁸.

Wreszcie, pod rozwagę należy wziąć pewne kwestie natury praktycznej. Wydaje się, że użycie koncepcji poziomowej do wykładani dogmatycznoprawnej oraz w ramach praktyki prawniczej jest ograniczone. O ile koncepcja klaryfikacyjna oraz derywacyjna są stosowane przez dogmatyków i praktyków prawniczych, gdyż oferują narzędzia interpretacyjne dla wykładni doktrynalnej i operatywnej⁶⁹, o tyle koncepcja poziomowa nie dostarcza takich narzędzi, gdyż ma charakter filozoficzny, a nie praktyczny. W zakresie odczytywania zawartości normatywnej tekstu prawnego, a więc w tym zakresie, któremu najwięcej uwagi poświęcają uczestnicy obrotu prawnego, koncepcja Sarkowicza bazuje zarówno na nieco zmodyfikowanej wersji derywacyjnej koncepcji wykładni, jak i na koncepcji klaryfikacyjnej⁷⁰. Stąd pozostaje ona przedmiotem uwagi głównie samych teoretyków prawa lub potencjalnie – ze względu na jej interdyscyplinarną genezę

⁶⁴ L. Leszczyński, *Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa*, Kraków 2004.

⁶⁵ Z. Tobor, *W poszukiwaniu intencji prawodawcy*, Warszawa 2013.

⁶⁶ Do wniosku o zajęciu takiego przesunięcia można dojść na podstawie analizy dorobku R. Sarkowicza przedstawionego w: T. Gizbert-Studnicki, *Professor...*, s. 123–124. Autor koncepcji poziomowej sam zresztą wzmiankował o swoim odejściu od problematyki interpretacji prawniczej w tekście R. Sarkowicz, *Uwagi...*, s. 12.

⁶⁷ Pierwsza z nich została wyłożona w pracy J. Wróblewskiego, *Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego*, Warszawa 1959, a druga w pracach M. Zieliński, *Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego*, Poznań 1972 oraz M. Zieliński, *Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki*, Warszawa 2017.

⁶⁸ Spośród wielu tekstów poświęconych tym dwóm teoriom zob. przykładowo znany artykuł K. Pleszki, T. Gizberta-Studnickiego, *Dwa ujęcia wykładni prawa. Próba konfrontacji*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1984, z. 20.

⁶⁹ Zob. Z. Radwański, *Uwagi o wykładni prawa cywilnego*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 1, s. 9–16; K. Siwek, *O wykorzystaniu derywacyjnej koncepcji wykładni prawa w rozwiązywaniu problemów prawa karnego*, „Ius Novum” 2021, t. 15, nr 4, s. 73–104; A. Bator, *O adekwatności założeń derywacyjnej koncepcji wykładni do badań nad interpretacją prawa Unii Europejskiej*, „Studia Prawa Publicznego” 2015, nr 10, s. 11–34.

⁷⁰ Zob. R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 122–123.

i odwołania – biblistów oraz teoretyków literatury⁷¹. Na marginesie można rozważyć, czy większą popularność w kręgach prawniczych teoria Sarkowicza mogłaby uzyskać dzięki sugerowanemu wyżej wykorzystaniu „demaskującej” interpretacji na poziomie ideologicznym (presupozycji) w ramach edukacji prawniczej. Zaproponowanej przyczyny o charakterze praktycznym nie należy w każdym razie poczytywać za wadę koncepcji prezentowanej w tym opracowaniu. Wszak teoria wykładni nie musi wyłącznie odgrywać roli służebnej wobec praktyki prawniczej, a możliwość jej zastosowania do rozwiązywania problemów dogmatycznoprawnych nie jest jedynym kryterium decydującym o jej wartości.

5. Podsumowanie

Przedstawione refleksje miały na celu ukazać teoretyczną doniosłość koncepcji poziomowej interpretacji tekstu prawnego, jak i jej znaczenia dla prawoznawstwa. Skomentowane zostały pewne, zauważone już w nauce prawa, wątki koncepcji poziomowej, które są warte rozwinięcia lub polemiki. Starano się także pokazać, że choć myśl R. Sarkowicza nie znalazła wystarczająco dużo zainteresowania w dyskursie prawniczym (próbowano zidentyfikować możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy), to oddziaływała ona na polskich teoretyków prawa, co jest szczególnie widoczne w przypadku procesu integrowania polskich teorii wykładni prawa oraz teorii wykładni stworzonej przez M. Matczaka. Wydaje się więc, że z powodu intelektualnej atrakcyjności oraz nośności koncepcji Sarkowicza warto ją rozwijać. Nadzieję na taki rozwój można zakończyć niniejszy tekst.

Bibliografia

Literatura

- Bator A., *O adekwatności założeń derywacyjnej koncepcji wykładni do badań nad interpretacją prawa Unii Europejskiej*, „Studia Prawa Publicznego” 2015, nr 10.
- Bielska-Brodziak A., *Wykładnia i interpretacja prawa [w:] Teoria i filozofia prawa*, red. Dyrda A., Warszawa 2021.
- Gizbert-Studnicki T., *Professor Ryszard Sarkowicz (1952–2021)*, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2021, nr 2 (27).
- Hart H.L.A., *The Concept of Law*, Oxford 1961.
- Jabłoński P., *O deskryptywnym poziomie interpretacji tekstu prawnego*, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2018, t. 106.
- Jabłoński P., *O ideologicznym poziomie interpretacji tekstu prawnego*, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020, t. CXXII.
- Kennedy D., *The Structure of Blackstone’s Commentaries*, „Buffalo Law Review” 1979, nr 28.

⁷¹ Zob. R. Sarkowicz, *Poziomowa...*, s. 178–180. Sam autor postuluje głębszą integrację trzech dyscyplin – teorii prawa, teorii literatury, bibliistyki – zajmujących się problematyką interpretacji.

- Leszczyński L., *Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa*, Kraków 2001.
- Łyda Z., *Presupozycje a dyskurs prawniczy*, „Studia Prawnicze” 1992, z. 3.
- MacCormick N., *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford 1978.
- Matczak M., *Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego*, Warszawa 2019.
- Nowak L., *Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa*, Warszawa 1973.
- Pleszka K., Gizbert-Studnicki T., *Dwa ujęcia wykładni prawa. Próba konfrontacji*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1984, z. 20.
- Radwański Z., *Uwagi o wykładni prawa cywilnego*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 1.
- Sarkowicz R., *Critical Legal Studies – nowy ruch w amerykańskiej jurysprudencji*, „Państwo i Prawo” 1987, nr 4.
- Sarkowicz R., *Levels of Interpretation of a Legal Text*, „Ratio Juris” 1995, nr 1.
- Sarkowicz R., *O rozumieniu spójności w interpretacji prawniczej [w:] Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo*, red. Kocoł M., Lang W. i in., Toruń 1998.
- Sarkowicz R., *Poziomowa interpretacja tekstu prawnego*, Kraków 1995.
- Sarkowicz R., Stelmach J., *Teoria prawa*, Kraków 1996.
- Sarkowicz R., *Uwagi o współczesnej interpretacji prawniczej [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej*, red. Wronkowska S., Kraków 2005.
- Sarkowicz R., *W duchu Orygenes: szkic pewnej koncepcji interpretacji tekstu prawnego [w:] Struktura i funkcje teorii państwa i prawa. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Teoretyków Państwa i Prawa, Karpacz 17–18 III 1989*, red. Rot H., Wrocław 1989.
- Siwek K., *O wykorzystaniu derywacyjnej koncepcji wykładni prawa w rozwiązywaniu problemów prawa karnego*, „Ius Novum” 2021, t. 15, nr 4.
- Smolak M., *Kilka uwag do artykułu Maurycego Zajęckiego „Presupozycje surowe i instytucjonalne: Próba poszerzenia koncepcji presupozycji tekstu prawnego Marka Smolaka”*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, z. 2.
- Smolak M., *Presupozycje ontologiczne tekstu prawnego*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, z. 4.
- Smolak M., *Ustawy imitacyjne*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, z. 4.
- Stępień M., *Zarys koncepcji placebo legislacyjnego*, Warszawa 2024.
- Tobor Z., *W poszukiwaniu intencji prawodawcy*, Warszawa 2013.
- Unger R.M., *Knowledge and Politics*, New York 1975.
- Unger R.M., *Law in Modern Society*, New York 1976.
- Woleński J., *Logiczne problemy wykładni prawa*, Kraków 1972.
- Woleński J., *Z zagadnień analitycznej filozofii prawa*, Kraków 1980.
- Wróblewski J., *Presupposition of Legal Reasoning [w:] Man, Law and Modern Forms of Life*, red. Bulygin E., Gardies J.-L., Niiniluoto I., Dordrecht–Boston–Lancaster 1985.
- Wróblewski J., *Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego*, Warszawa 1959.
- Zajęcki M., *Presupozycje surowe i presupozycje instytucjonalne. Próba poszerzenia koncepcji presupozycji tekstu prawnego Marka Smolaka*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, z. 2.
- Zajęcki M., *Presupozycje tekstu jako narzędzie analizy w naukach historycznoprawnych i w teorii prawa [w:] Filozofia a sfera publiczna*, red. Orlik P., Przybyszewski K., Poznań 2012.

- Zieliński M., Bogucki O., Choduń A., Czepita S., Kanarek B., Munczewski A., *Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 4.
- Zieliński M., *Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego*, Poznań 1972.
- Zieliński M., *Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki*, Warszawa 2017.
- Zieliński M., Zirk-Sadowski M., *Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, z. 2.
- Ziemiński Z., *Ryszard Sarkowicz: Poziomowa interpretacja tekstu prawnego (recenzja)*, „Państwo i Prawo” 1995, nr 9.
- Ziemiński Z., *Założenia faktyczne wypowiedzi normatywnych*, „Etyka” 1977, nr 15.
- Zomerski W., *W kierunku demokratycznej nauki prawa? Dogmatyka, edukacja, postanalityczność*, Warszawa 2023.